

KATMAN PORTAL

Altın üzerine sorgulamalar II - Şu servet etkisi meselesi

Author(s): Güney Düzçay

Published: Mart 11, 2026

URL: <https://katmanportal.com/?p=3402>

Abstract Heyecanlı altın fiyat gelişmeleri, içimizdeki "hesaplayan adamı" dürtmekte, yastık altı altınlarımızın ve uluslararası rezervlerimizin şu hafta veya geçen ay ne kadar değerlendirildiğine dair merakımızı cezbetmeyi sürdürmekte. Konu enflasyon bağlamına geldiğindeyse, artık neredeyse otomatik olarak, altın fiyatı artışının servet etkisi yoluyla enflasyona pozitif etki ettiği varsayılmakta ve gerisi sorgulanmamaktadır.

Published by Katman Portal · Mart 11, 2026 · <https://katmanportal.com/?p=3402>